

ЛИНГВОДИДАКТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАР ВА УНИНГ ТОИФАЛАРГА АЖРАТИЛИШИ

Чориева Фотима Толиб қизи

Иқтисодиёт ва педагогика университети

нодавлат таълим муассасаси

Қарши давлат университети

Аннотация. Компетенция ва компетентлик тушунчаларини талқини ва улардаги ёндашувлар тахлили, лингводидактик компетенцияларни таркибини аниқлаш имкониятини берди. Бўлажак хорижий тил ўқитувчисининг лингводидактик компетенциялари – психологик янги ташкилий ҳолат бўлиб, у ўзида қатор когнетив аспектлар билан бирга хорижий тил ўқитувчиси фаолиятининг интегратив хусусиятларини ҳам намоён этади.

Abstract. The interpretation of the concepts of competence and competence and the analysis of approaches to them gave an opportunity to determine the content of linguo-didactic competences. Linguistic competences of the future foreign language teacher is a new psychological organizational state, which, along with a number of cognitive aspects, also shows the integrative features of the activity of a foreign language teacher.

Олий таълим тизимида асосий мақсадларнинг тубдан янгиланиб бораётганлиги муносабати билан инсондаги кўпгина фазилатлар компетентлиликнинг энг аҳамиятли кўринишлари сифатида тавсиф этилади. Ҳозирги замонда шахснинг компетентлиги улардан ташқари: тилни мукамал ва юқори саводхонлик даражасида ўзлаштириш (literacy); компьютер саводхонлиги (information technology skills); муаммоларни ҳал этиш усуларини ўзлаштириш (problem-solving skills); мослашувчан ва инновацион тафаккур

(flexibility and adaptability to innovations); узлуксиз таълим олиш қобилият ва истакларига эга бўлиш (life-long learning) [Мильруд, 2004] каби сифатларга эга бўлиши лозим.

Кўплаб баҳсу мунозаралар натижасида шу нарса аниқ бўлдики, энг аҳамиятли компетентлиликлар: энг мураккаб (ноалгоритмик) масалаларни ҳал этишга имкон бериши; улар кўпфункционалиги (бир маконга мансуб бўлган турли моҳиятга эга бўлган масалаларни ҳал этиш мумкин); турли ижтимоий маконларга кўчирила олиши (турли фаолият соҳаларида қўлланилади); мураккаб менталь тартиб талаб қилиши (шахсинг интеллектуал, эмоционал сифатлари); мураккаб тузилмаси ва жорий этилиши учун бутун кўникмалар мажмуасини талаб қилиши (ҳамкорлик, моҳиятни тушуниш, аргументлаш, режалаш ва шу кабилар); ҳар хил даражаларда жорий этилувчанлиги (элементар даражадан то чуқурлаштирилган даражагача) каби хусусиятлар билан характерланади.

Айтиш керакки, энг аҳамиятли компетентлилик рўйхати бўйича илмий баҳс-мунозаралар ҳамон давом этмоқда, бироқ муайян категорияни ажратиб кўрсатиш учун аниқ мантиқий асослар бўлмагани учун бу борада халқаро таълим ҳамжамиятидан иборат жамоатчилик фикрига ҳам таянилади. Бундай кўринишдги жамоатчилик фикри эса маълум даражада йиғилиб қолган. Ж. Равеннинг таъкидлашига кўра, жамоатчилик фикри асосида шаклланган рўйхатдаги айрим ўринларга нисбатан олимлар ўртасида муроса мавжуд. Хусусан, воситалардан интерфаол тарзда фойдаланиш; бир жинсли бўлмаган гуруҳларнинг ишларида иштирок этиш; танқидий фикрлаш; масалалар ечиш [5].

Барча фан соҳалари учун умумий бўлган энг муҳим компетенциялар қаторида предметли (алоҳида бир фан соҳаси учун) зарур бўладиган компетенциялар ҳам фарқланади. Предметли компетенциялар деганда, шахсинг маълум бир фан соҳасида аниқ бир мақсадли вазифани самарали тарзда бажариши учун талаб этиладиган махсус қобилият тушунилади. Предметли компетенция таркиби тор мутатахассислик доирасидаги билим, маълум бир

фанга оид кўникмалар, маълум бир фан соҳасида фикрлаш усули ва ўз хатти-ҳаракатлари учун масъулиятни тушуниш каби ташкил этувчилардан иборатдир.

Компетенциявий ёндашув нуқтаи назаридан шахснинг таълим олганлик даражаси унинг мавжуд компетенцияларга таянган ҳолда турли мураккабликдаги муаммоларни ҳал қила олиш қобилиятига қараб баҳоланади. Компетенциявий ёндашувида билим фактори инкор этилмайди, бироқ ўша билимни олиш усулларига урғу берилади. Бундай ёндашувда таълимнинг мақсадлари таълим олувчиларнинг янги имкониятлари, уларнинг шахсий потенциалининг ўсиш даражасини ўзида акс эттирган терминлар орқали ифодаланади.

Компетентлилик дастлаб шахснинг интегратив хусусияти сифатида қаралиб, компетентлиликнинг бешта кўринишини ажратиб кўрсатилган: ўқитиладиган соҳага хос махсус ва касбий компетентлилик; таълим олувчиларда билим ва малакани шакллантириш усулларига оид методик компетентлилик; муносабатлар соҳасидаги ижтимоий-психологик компетентлилик; таълим олувчиларнинг мойилликлари, қобилиятлари, таълим олишга ундовчи омиллари соҳасидаги дифференциал-психологик компетентлилик; ўқитувчи ва ишлаб чиқариш устасининг фаолият ҳамда шахсига доир ўз афзалликлари ва камчиликлари соҳасидаги аутопсихологик компетентлилик [3, 90-б.].

Компетентлиликнинг қайд этиб ўтилган турлари, моҳиятан, инсоннинг касбий фаолиятдаги ёрқин ҳаётини, касбий муносабатлардаги олиймақом муомаласини, шахс сифатидаги баркамоллигини ҳамда мутахассис сифатидаги индивидуаллигини англатади.

Ўқитувчи компетентлигининг ижтимоий-психологик ва коммуникатив жиҳатларни ўрганилиб, “педагогик компетентлилик” тушунчасининг таърифи ҳам аниқлаштирди. “Педагогик компетентлилик” дейилганда, фаолият (ўзаро муносабатлар, ўз функцияларини бажариш, ўз-ўзини ва бошқа шахсни ривожлантириш)да фойдаланиладиган билим, кўникма ва малакалар ҳамда

уларни намоён қилишнинг усулларини мукаммал ўзлаштирганликни тушуниш лозимлигини таклиф қилинган ва, компетентлиликнинг мураккаб интегратив хусусиятларига ҳам эътибор қаратилган [4, 46-б.]. Бироқ бундай таъриф компетентлиликка эмас, балки компетенцияга хос бўлса ҳам, худди шу таърифни Л .В. Занина ва Н.П. Меньшиковалар таклиф этишади. Улар: “Компетенция шахснинг предметлар муайян доирасига қаратилган ва ўзаро алоқадор сифатларининг (билим, малака, кўникма, фаолият усулларини мукаммал ўзлаштирганлик ва шу кабилар) мажмуасидан иборат бўлиб, бу сифатлар ўша предметлар устида маҳсулдор ва самарали фаолият олиб боришини таъминлайди”, деб ёзадилар. Компетентлилик эса шахснинг тегишли соҳага оид эгаллаган компетенциялари билан фаолият предметиға қаратилган шахсий муносабатларининг инъикосидир. Бошқача қилиб айтганда, компетенция таълим олувчининг (ёки фаолият юритувчининг) таълимий тайёрланганлигига ҳозирча ўзлаштирилмаган ва олдиндан қўйиладиган талабдир, компетентлилик эса унинг мавжуд сифатларининг бир қисмидир. [1,101-102-бетлар.]. Шунингдек, мазкур мутахассислар, “компетентлилик” тушунчасининг кўпроқ психологик адабиётларда, компетенция тушунчасининг эса лингвистик адабиётларда қўлланилади, деб ҳисоблайдилар. Компетенциянинг қуйидаги турлари:

1. Сиёсий ва ижтимоий компетенциялар: ушбу турдаги компетенциялар ўз зиммасига масъулият ола билан қобилияти, ҳамкорликда қарор қабул қилишда фаоллик кўрсатиш, демократик институтларнинг фаолият кўрсатиши ва равнақ топишида ташаббускорлик каби сифатларда намоён бўлади.

2. Кўпмаданиятли жамият ҳаётиға дахлдор компетенциялар: бу компетенциялар жамиятда ксенофобия, бетоқатлик ва мурасасизлик кайфияти пайдо бўлмаслиги ҳамда бошқа маданиятлар шароитида яшовчиларни тушуниш ва улар билан ҳамнафасликда ҳаёт кечиришни тарғиб этиш билан боғлиқ сифатларни ўз ичига олади.

3. Муносабатлар компетенциялари шахсинг касбий фаолият ва ижтимоий ҳаётдаги оғзаки ва ёзма муносабатларни намунали йўлга қўя олиш қобилиятини кўрсатади ва кўпроқ саводли нутқ, фикрни раво ифода эта олувчи ёзув ҳамда ўзи яшаётган жамиятдаги бошқа миллатлар тилларини ўзлаштирганлигида кўринади.

4. Ахборот жамияти барпо этилганлиги билан боғлиқ компетенциялар шахсинг янги технологияларни ўзлаштирганлиги, уларга оид барча маълумотларни эгаллаганлиги, оммавий ахборот воситалари ва интернетда тарқатилаётган хабарлар, рекламалар ҳамда воқеликларга танқидий-таҳлилий муносабат билдира олиш каби хусусиятларидан иборатдир.

5. Ўрганишга оид компетенциялар шахсинг бутун умри давомида нафақат касбий жиҳатдан, балки шахсий ва ижтимоий ҳаётда ҳам ўқиб-ўрганишни назарда тутувчи интилувчанлиги, мотивациявийлиги каби хусусиятларини ўз ичига олишлиги белгилаб берилган [1, 10-б.] .

Ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини шахс индивидуал хусусиятларининг мажмуаси сифатида талкин этилиб, қуйидагилардан иборат деб ҳисоблайдилар [1]:

- фаолият предметиға нисбатан ўзига хос ижобий муносабат;
- педагогик меҳнат шароитлари ва воситаларини ижобий қабул қилиш;
- таълим олувчи шахсида зарур сифат ва фазилатларни шакллантиришнинг маҳсулдор моделларини яратишга қаратилган касбий ижодкорлик.

Л.В.Занина ва Н.П.Меньшиковалар касбий компетентлилик шаклланиши учта асосий йўналишда амалга ошади, деб ҳисоблайдилар. Уларнинг фикрича, бу учта йўналиш қуйидагилардир: а) бутун фаолият тизими, унинг функциялари ва табақавий таркиби ўзгаришга юз тутади (янги кўникмалар ўзлаштирилади, фаолиятни амалга ошириш усуллари ривожланади); б) субъект шахсида ўзгаришлар содир бўлади (ботиний олами, нутқи, муомала шакллари, ҳиссиётлари, диққат-эътибори, хотираси, эмоционал-ирода қатлами ва

ҳоказолар); в) субъектнинг фаолият объектига бўлган муносабатларидаги компонентлар (объектга қизиқиш, унинг аҳамиятини онгли равишда идрок этиш, объектга таъсир борасида ўз имкониятларини сарҳисоб қилиш) ижобий маънода ривожланади [1,103-б.].

З.Ф. Зеер касбий компетенлилик деганда шахснинг фаолиятга назарий-амалий жиҳатдан тайёрлигини акс эттирувчи билим, кўникма, тажриба ва малакасини тушунадилар. Мазкур мутахассисларнинг фикрича, таълим жараёнида компетентлилик шаклланиши учун энг муҳим шароит таълим олувчининг ахборотга эга бўлганлиги эмас, балки таълим жараёнининг турли қатламларидаги муаммоларни ҳал этишдан иборатдир [2, 51-б.].

Юқорида келтирилган фикрларга асосланиб айтишимиз мумкинки, умумий компетенциялар учта тоифага бўлинар экан, улар: инструментал, шахслараро ва тизимли компетенциялардир.

1. Инструментал компетенциялар куйидаги сифат, қобилият ваа хусусиятлардан иборат эканлиги кўрсатилди: когнитив қобилиятлар: фикр ва фаразларни тушуниш ҳамда улардан фойдалана билиш қобилияти; методологик қобилиятлар: атроф-муҳитни англаш ва уни бошқариш, вақтни оптимал режалаштириш, ўқитиш стратегиясини тўғри танлаш, қарорлар қабул қилиш ва муаммоларни бартараф қилиш билан боғлиқ қобилиятлар; технологик маҳоратлар техник воситалар, компьютер ва ахборотли бошқарув воситаларидан фойдаланиш маҳорати, лингвистик маҳорат ва коммуникатив алоқалар билан боғлиқ маҳоратлар. 2. Шахслараро компетенциялар. Шахснинг ўз ҳис-туйғулари ва муносабатларини ифода этиш, танқидий-таҳлилий фикрлаш ва ўз-ўзини танқид билан боғлиқ индивидуал қобилиятлари, шунингдек, ижтимоий муносабатлар ва ҳамкорликлар доирасидаги ижтимоий кўникмалари, жамоаларда ишлаш, ижтимоий ва этик мажбурият қабул қила қобилиятларини ўз ичига олади. 3. Тизимли компетенциялар. Тушуниш, муносабат ва билимнинг уйғунлашган тарздаги мажмуаси бўлиб, яхлит тизимнинг қисмлари ўртасидаги

боғлиқликлар, ҳар бир компонентнинг тизимдаги аҳамиятини англаш, идрок эта билиш қобилияти, шунингдек, тизимдаги ўзгаришларни режалаштира олиш, такомиллаштириш, янги тизимлар ярата билиш қобилиятидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Занина Л.В. Основы педагогического мастерства [Текст] / Л.В. Занина, Н.П. Меньшикова. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 288 с.
2. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход [Текст]: учеб, пособие / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э.Сырманюк. - М.: МПСИ, 2005. - 216 с.
3. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов, образования [Текст] : моногр. ,/ И.В. Кузьмина; Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов. - М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. - 144 с.
4. Митина Л.М. Психологические особенности внутриличностных противоречий учителя [Текст] / Л.М. Митина, О.В. Кузьменкова // Вопросы психологии. - 1998. - № 3. - С. 3-6.
5. Равен Ж. Компетентность в современном обществе: Выявление, развитие и реализация [Текст] / Дж. Равен; пер. с англ. - М.: Когнито-Центр, 2002.-396 с.